

6-7 YOSHLI BOLALARDA KREATIV FIKRLASHNI MEDIA TA’LIM VOSITALARI YORDAMIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION USULLARI

Turg’unboyev Nasiba Rustam qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

nasiba@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni shakllantirish bo‘yicha ta’lim faoliyatini samarali amalga oshirish uchun maktabgacha ta’lim tashkilotida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash jumladan media ta’lim vositalari yordamida ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etish masalalariga doir ma’lumotlar aks etirilgan.

Shuningdek, maktabgacha ta’limni raqamlashtirishning pedagogik omillari, imkoniyatlari ochib berilgan.

Tayanch so‘z va iboralar (kalit so‘zlar): maktabgacha yoshdagi bolalar, kreativ fikrlash, innovatsion texnologiyalar, media ta’lim vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FORMATION OF CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN WITH THE HELP OF MEDIA EDUCATION TOOLS

Abstract: In this article, information on the use of innovative technologies in the organization of preschool education for the effective implementation of educational activities on the formation of creative thinking in preschool children, including information on the issues of organizing the educational and educational process with the help of media educational tools. achieved.

Pedagogical factors and possibilities of digitalization of preschool education are also revealed.

Keywords: children in preschool, creative thinking, innovative technologies, media educational tools, information and communication technologies

Media ta’lim vositalari maktabgacha ta’lim tashkilotida ta’lim va tarbiya jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu turdagi vositalarning asosiy ustun tomonlaridan biri taqdim etilayotgan materialning turli xilda bo‘lishidir. Bolalar bilan ishlashda interfaol usullardan foydalanishdagi muhim yo‘nalish – bolalarda o‘quv jarayoniga bo‘lgan qiziqishni turli rang-barang o‘yinlar, qiziqarli mashg‘ulotlar ko‘rgazmalilik tamoyili asosida olib borilishidadir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida 6-7 yoshli bolalar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlarda shunday yondashuvlardan foydalanish bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida 6-7 yoshli bolalar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlarni media ta’lim vositalari yordamida tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari shundaki, media ta’lim vositalari eng avvalo oilada, keyinchalik bolalar bog‘chasida – jamoaviy tarbiya sharoitlarida qo‘llanila boshlanadi.

Mediatexnologiyalar ota-onalar va pedagoglarning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Media ta’lim vositalaridan bolaning ijodiy sifatlarini rivojlantirish, tarbiyalash, intellektual salohiyatini oshirish va uning shaxsini shakllantirishda foydalanish pedagoglarning imkoniyatini yanada kengaytiradi, bolalarni ta’limiy dasturlarga jalb qiladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkin-ki, bugungi zamon talabi maktabgacha ta’lim muassasalariga multimedia texnologiyalarini olib kirishni talab etmoqda [3].

So‘nggi yillarda maktabgacha ta’limning asosiy va dolzarb muammolaridan biri maktabgacha yoshdagi bolaning ko‘pgina psixik funksiyalari: xotira, tafakkur, diqqatini rivojlantirishda media ta’lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bo‘lib qolmoqda. Biroq, maktabgacha ta’lim muassasalari ish tajribasini o‘rganish, kuzatish natijalarining ko‘rsatishicha, bolalar bog‘chasining pedagoglari har doim ham media ta’lim vositalarining keng va qulay imkoniyatlaridan foydalanmaydi.

V.M.Vdovin va L.YE.Surkova [1] media ta’lim texnologiyalarini ta’lim tizimiga kiritishning pedagogik talablariga quyidagilarni kiritadi:

- media ta’lim texnologiyalari yordamida ta’limning samaradorligini oshirishga qaratilgan o’ziga xos ta’lim muhitini yaratish;
- ta’lim sifatini oshirish maqsadida, ma’lumotni interfaollik bilan uyg’unlashtirib taqdim etish;
- ta’lim oluvchilarning mustaqilligi va tashabbuskorligini oshirishga yordam beruvchi multimedia texnologiyalaridan foydalanish;
- pedagog va tarbiyalanuvchining muloqotini bilimlarni yanada boyitish uchun kompyuter bilan interfaol dialog tashkil etish vositasida ta’minlash.

Media ta’lim vositalaridagi interfaollik, turli ta’limiy ma’lumotlarni turli media ta’lim turlariga uyg’unlashtirish, hamda ta’lim oluvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish va ularning bilish faoliyatiga bo’lgan motivatsiyasini oshirish kabi xususiyatlari hisobiga samarali ta’lim texnologiyasi sanaladi.

Media ta’lim ishlanmalarini tayyorlash uchun bir qancha texnik asboblardan mavjud. Chiziqli va raqamli multimedia manbalarini yaratish uchun maktabgacha ta’lim tizimida Power Point dasturidan foydalaniladi.

Multimedia taqdimoti – ma’lumotni taqdim etishning ko’rgazmali shakli hisoblanadi. U ma’lum darajada maktabgacha yoshdagi bolalarning idrok qilishi uchun qulay hisoblanadi, chunki yorqin syujetlar, obrazlar, rasmlar va boshqalar bilan boyitilgan bo’ladi. Uning yordamida maktabgacha bolalarni ta’limiy rivojlantiruvchi sohada qo’shimcha tarzda ruhlantirish mumkin. Bu ma’lumotlarni maksimal tarzda yorqin, qiziqarli va obrazli tarzda yetkazib berish bilan bog’liq. Tadqiqotlar natijasining ko’rsatishicha, multimedia tadqiqotlari ko’rgazmalarning boshqa usullariga qaraganda bir qancha ustun jihatlarga ega: informatsion hajmi, qulayligi, foydalanish osonligi, ko’rgazmaliligi, emotsional jihatdan o’ziga tortishi, o’zi bilan olib yurish imkoni borligi, ko’p vazifalarni bajara olishi.

Shubhasiz, taqdimot o’zida ma’lumotni ko’rgazmali tarzda qamrab olganligi, o’qish va yozish malakalarini hali o’zlashtirmagan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tushunarligi sababli maktabgacha yoshdagi bolalar o’rganilayotgan materialni

yaxshi o‘zlashtiradi. Tarbiyalanuvchilarda media ta’lim vositalarining qiziqarliligi (harakat, ovoz, multiplikatsiyalar bolalarning e’tiborini anchagacha o‘ziga jalb etib tura oladi) hisobiga mashg‘ulotga bo‘lgan intilish oshadi. Olingan ma’lumotlar xotirada uzoq saqlanib qoladi va qisqa takrorlash yordamida tez esga tushadi [2].

Albatta maktabgacha ta’lim muassasalarini media ta’lim texnikalari bilan ta’minlashga bo‘lgan ehtiyoj yuzaga keladi:

- multimedia proyektorlari;
- interfaol elektron doskalar;
- slayd proyektorlari va hokazolar.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida kompyuterlar, proyektorlar va ekranlar mavjud bo‘lsa, mutaxassislar bolalar uchun qiziqarli, foydali va jamiyat talablariga mos bo‘lgan zamonaviy ta’lim muhitini yaratib bera oladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilari asosan, raqamli fotoapparat, videokamera, diktofon, proyektorlar, kompyuterlar, printer va boshqalardan foydalanadi, bunda nafaqat tarbiyachilar va ta’lim muassasasining ma’muriyati hattoki ularning ayrim turlaridan bolalar ham foydalanishi mumkin.

Biroq shuni ham qayd etib o‘tish kerakki, mavjud kompyuter dasturlarining hammasidan ham maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda foydalanib bo‘lmaydi [4]. Odatda internet tarmoqlaridagi turli o‘yinlar va taqdimotlar didaktik tamoyillarga to‘g‘ri kelmaydi (avvalambor ilmiylik tamoyiliga to‘g‘ri kelmaydi va bolalarning yoshi inobatga olinmagan bo‘ladi), bolalarda agressiya, qattiqqo‘llik va zo‘ravonlikni shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Shuning uchun ham mavzuga mos keluvchi multimedia taqdimotlarini faol ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. Taqdimotlar bolani fanning ichiga tobora chuqur kirib borishiga, o‘rganilayotgan obyektning hissiyotlarini tushunishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Вдовин В. М., Суркова Л. Е. Информационные технологии в образовании: Практикум. – М.: Дашков и К, 2012.

2. Князева Г.В. Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях // Вестник ВУиТ. 2010. №16.

3. Лутовинова А. М. Современные информационные и коммуникационные технологии как инструментарий педагога-логопеда // Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2020. Т. 6. № 1. С. 103-110.

4. Зайцев, В.С. Мультимедийные технологии в образовании : современный дискурс / В.С. Зайцев. – Челябинск : Издательство ЗАО «Библиотека А.Миллера», 2018. – 30 с.